

XOTIRANING NERV FIZIOLOGIK ASOSLARI VA NAZARIYALARI

Turg'anbayeva Diana

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha va Boshlang'ich fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishining1 - kurs talabasi

dianaturgunbayeva@gmail.com

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17896819>

Annotatsiya

Ushbu maqolada xotiraning nerv fiziologik asoslarini o'rganamiz. Xotira - axborotni qabul qilish, saqlash va qayta tiklash jarayoni bo'lib, uning nerv - fiziologik asoslari neyronlar o'rtasidagi sinaptik bog'lanishlar, neyroplastiklik va miya tuzilmalarining (gippokamp, korteks, amigdala) hamkorligi orqali amalga oshadi. Xotira jarayoni kodlash, konsolidatsiya, saqlash va qayta tiklash bosqichlaridan iborat bo'lib, insonning o'rganish va ongli faoliyatini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: xotira, nerv - fiziologik asoslar, neyronlar, sinaptik bog'lanishlar, neyroplastiklik, gippokamp, miya po'stlog'i, amigdala (migdala bezlari), axborotni kodlash, xotirani mustahkamlash (konsolidatsiya), axborotni saqlash, axborotni qayta tiklash, kognitiv jarayonlar, o'rganish, oliy nerv faoliyati

Annotation: This article explores the neuro-physiological foundations of memory. Memory is the process of receiving, storing, and retrieving information, which is ensured by synaptic connections between neurons, neuroplasticity, and the interaction of brain structures (hippocampus, cortex, amygdala). The memory process includes the stages of encoding, consolidation, storage, and retrieval, supporting human learning and conscious activity.

Keywords: Memory, neurophysiological foundations, neurons, synaptic connections, neuroplasticity, hippocampus, cerebral cortex, amygdala, information encoding, memory consolidation, information storage, information retrieval, cognitive processes, learning, higher nervous activity.

KIRISH

Xotira - biz ilgari idrok qilgan, boshdan kechirgan va bajargan ishlarimizni yodda saqlash, keyinchalik ularni eslash yoki xotirlash jarayoni. Xotira - shaxs psixik hayotini belgilab beruvchi xususiyat. Uning ahamiyati o'tmish voqealarini qayd etish bilan cheklanmaydi. Axir hozirgi zamondagi hech qanday harakatni jarayonlardan tashqarida tasavvur qilib bo'lmaydi; eng oddiy psixik aktning sodir bo'lishida har bir elementni keyingisiga bog'lash uchun esda saqlab qolish katta ahamiyatga ega. Bunday bog'lanishga layoqatsiz bo'lgan insonning rivojlanishi mumkin emas. Xotira individning o'z tajribasida esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik uni yana esga tushirishi xotira deb ataladi. Xotira haqidagi dastlabki ilmiy qarashlar Sharq mutafakkirlari va yunon faylasuflari (Aristotel va boshqalar) da uchraydi. Xususan, Forobiy Xotiraga bilishdagi aqliy jarayonning tarkibiy qismi sifatida qarab, Xotirani faqat insonga emas, hayvonga ham xos xususiyat ekanini alohida ta'kidlagan. Shunday qilib, xotira - bu inson tomonidan o'tmish tajribasini esda olib qolish, saqlash va keyinchalik eslashning psixik jarayoni.

Xotiraning fiziologik asosi [bosh miya](#) yarim sharlari po'stlog'ining muvaqqat bog'lanishi va ularning keyingi faoliyatidan iborat. Xotira ko'lami, axborotlarning uzoq vaqt va mustahkam

saqlanishi, shuningdek, muhitdagi murakkab signallarni idrok etish va adekvat reaksiyalarda ishlab chiqish bosh miya nerv hujayralari (neyronlar) sonining ko'payib borishi hamda uning strukturasi murakkablashuvi jarayonida o'sib boradi. Fiziologik tadqiqotlarda qisqa va uzoq, muddatli xotiralar qayd etilgan. Qisqa muddatli xotirada axborotlar bir necha daqiqadan bir necha o'n daqiqagacha saqlanadi, neyronlar ishiga xalal berilganda (masalan, elektr shok, narkoz ta'sirida) u buziladi. Uzoq muddatli xotirada axborotlar odam umri bo'yi saqlanib turli ta'sirlarga chidamli bo'ladi. Qisqa muddatli xotira asta - sekin uzoq muddatli xotiraga aylanadi. Xotira ruhiyatning o'tmish holati bilan hozirgi holati va kelgusidagi holatlarga tayyorlash jarayonlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ko'rsatadi. Boshqa psixik hodisalar kabi xotira ham shaxsning xususiyatlari, uning ehtiyoji, qiziqishlari, odati, fe'l - atvori va shu kabilar bilan uzviy bog'liq.

Xotira namoyon bo'lishdagi shakliga ko'ra, shartli ravishda emotsional xotira (his - tuyg'uni esda tutish), obraz xotirasi (narsalarning tasviri va xususiyatlarini esda tutish), so'z - mantiq xotirasi (narsalarning mohiyati, mazmunini so'z bilan ifodalangan hodda esda tutish) kabi turlarga bo'linadi. Bulardan insonda so'z - mantiq xotirasi yetakchi o'rin tutadi. Xotiraning barcha turi bir - birlari bilan chambarchas bog'liq holda kechadi. [Psixologiyada](#), shuningdek, ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotiralar farq qilinadi. Ixtiyoriy xotirada muayyan materialni esda olib qolish oldindan maqsad qilib qo'yiladi; ixtiyorsiz xotirada bunday maqsad bo'lmaydi - biror faoliyatda (masalan, mehnat jarayonida yoki kim bilandir suhbatlashib turilganda) o'z - o'zidan esda saqlab qolinadi. Barqarorligi jihatdan ixtiyoriy xotira ixtiyorsiz xotiradan samaraliroq.

Fanda xotira bilan bog'liq ravishda unutish masalasini o'rganishga ahamiyat berilmoqda. "Normal" unutishni psixik kasalliklardagi xotira buzilishidan farq qilmoq kerak. Bu kasalliklarda xotira susayishi ([gipomneziya](#)), yo'qolishi ([amneziya](#)) yoki bir tomonlama kuchayishi ([giperamneziya](#)) kuzatiladi. Ba'zi kasalliklarda u sifat jihatdan buziladi: bemorga bo'lmagan voqealarni go'yoki o'z boshidan kechirgandek tuyuladi, yoki qachonlardir bo'lib o'tgan voqealarni kecha yoki bugun ro'y bergan deb o'ylaydi ([konfabulyatsiya](#), [pseudoreminssensiya](#)). Bunday soxta xotiralar kishida jiddiy ruhiy xastaliklar oqibatida kelib chiqadi. Bunday kasalliklarga bosh miya qon tomirlari aterosklerozi, shikastlanish, miyaga qon quyilishi holatlari, og'ir zaharlanishlar oqibati (masalan, [alkogolizm](#)da uchraydigan psixoz) va shu kabilar kiradi. Xotira buzilganda uni keltirib chiqaruvchi asosiy kasallikni davolashga e'tiborni qaratish kerak [1]

Xotira - bu inson tomonidan o'tmish tajribasini esda olib qolish, saqlash va keyinchalik eslashning psixik jarayoni. Inson hayotida xotiraning o'rni beqiyosdir. Xotirasiz inson «abadiy go'daklik holatida» qolgan bo'lar edi (I.M. Sechenov). S.L. Rubinshteyn ta'kidlaganidek: «Xotirasiz daqiqa mavjudotlari bo'lar edik. O'tmishimiz kelajak uchun o'lik bo'lardi». Xotiraning nerv fiziologik asosida bosh miya po'stida hosil bo'ladigan shartli reflekslar, turli assotsiativ bog'lanishlar yotadi. Lekin, odam esda olib qolish paytida assotsiatsiyalar hosil bo'lganligini mutlaqo sezmaydi. Har xil assotsiatsiyalarning hosil bo'lganini odam keyinchalik biror narsani esga tushirish paytida bo'ladi.

Asosiy nerv jarayonlari:

Neyron impulslari - axborot elektr signallar ko'rinishida uzatiladi.

Sinapslar faoliyati - xotiraning asosiy "joyi" sinapslarda. U yerda kimyoviy moddalar (neyromediatorlar) orqali axborot mustahkamlanadi.

Uzoq muddatli potentsiallanish (LTP) - bir sinaps uzoq vaqt davomida kuchayib qolishi. Bu xotiraning fiziologik markeri hisoblanadi.

Neyroplastiklik - miya yangi bog'lanishlar yaratish qobiliyati; o'rganish va xotira aynan bunga asoslanadi.

XULOSA

Xotiraning nerv - fiziologik asoslari neyronlarning o'zaro bog'lanishiga, sinaptik kuchayish va neyroplastiklikka tayanadi. Xotira jarayoni gippokamp, korteks, amigdala kabi tuzilmalar hamkorligida amalga oshadi. Xotira nazariyalari esa bu jarayonni turli tomondan izohlaydi: assotsiativ, reflektor, biokimyoviy va zamonaviy Hebb prinsipiga asoslangan nazariyalar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gippenreyter, Yu. B. (2017). Psixologiya: Insonni tushunish san'ati. Moskva: Eksmo.
2. Nemov, R. S. (2005). Psixologiya: Darslik uch tomlikda. Moskva: Vlados.
3. Rahimova, M. (2021). Kognitiv psixologiya va xotira jarayonlari. Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti.
4. Sokolov, E. N. (2001). Neyropsixologiya va xotira jarayonlari. Moskva: Eksmo.
5. Vigotskiy, L. S. (1984). Psixologiya rivojlanishining asoslari. Moskva: Pedagogika.
6. "Xotira", "[O'zbekiston milliy ensiklopediyasi](#)" (X-harfi). Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2000 – 2006 yillar.
7. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110–113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>